

UOS WP: Open Science Monitor 2022

Start of Block: Work Background

Intro **We start with questions about where you work:**

Intro **We beginnen met vragen over waar je werkt:**

Page Break

Faculty **What faculty do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

NB: If you work at multiple faculties at UU, please answer 'other namely' and write down the faculties you work at.

- Faculty of Geosciences
- Faculty of Humanities
- Faculty of Law, Economics and Governance
- Faculty of Medicine (UMCU, WKZ, PMC)
- Faculty of Science
- Faculty of Social and Behavioural Sciences
- Faculty of Veterinary Medicine
- Other, namely _____

Faculty **Voor welke faculteit werk je?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de data die openbaar beschikbaar wordt.

Let op: Als je aan meerdere faculteiten werkzaam bent, antwoord dan 'anders, namelijk' en schrijf op bij welke faculteiten je werkt

- Faculteit Geowetenschappen
- Faculteit Geesteswetenschappen
- Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
- Faculteit Geneeskunde (UMCU, WKZ, PMC)
- Faculteit Bètawetenschappen
- Faculteit Sociale Wetenschappen
- Faculteit Diergeneeskunde
- Anders, namelijk _____

Page Break

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Science

Department_Science **What department within the Faculty of Science do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Biology
- Farmaceutical Sciences
- Informatics
- Physics
- Chemistry
- Math
- Other, namely _____

Department_Science **Op welke afdeling binnen de `#{Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices}` werk je?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Biologie
- Farmaceutische wetenschappen
- Informatica
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Wiskunde
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Veterinary Medicine

Department_VetMed **What department within the Faculty of Veterinary Medicine do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Biomolecular Health Sciences
- Clinical Sciences
- Population Health Sciences
- Other, namely _____

Department_VetMed **Op welke afdeling binnen de \${Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices} werk je?**

- Biomolecular Health Sciences
- Clinical Sciences
- Population Health Sciences
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Humanities

Departement_Hum **What department within the Faculty of Humanities do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Department of History and Art History
- Department of Media and Culture Studies
- Department of Languages, Literature and Communication
- Department of Philosophy and Religious Studies
- Descartes Centre
- Other, namely _____

Departement_Hum **Op welke afdeling binnen de `#{Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices}` werk je?**

- Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
- Media- en Cultuurwetenschappen
- Talen, Literatuur en Communicatie
- Filosofie en Religiewetenschap
- Decartes Centre
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Geosciences

Department_Geo **What department within the Faculty of Geosciences do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Department of Earth Sciences
- Department of Media Physical Geography
- Department of Sustainable Development (Copernicus Institute)
- Department of Human Geography and Spatial Planning
- Other, namely _____

Department_Geo **Op welke afdeling binnen de $\{Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices\}$ werk je?**

- Aardwetenschappen
- Fysische Geografie
- Sustainable Development (Copernicus Instituut)
- Sociale Geografie en Planologie
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Law, Economics and Governance

Department_REBO **What department within the Faculty of Law, Economics and Governance do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Utrecht University School of Law
- Utrecht University School of Economics
- Utrecht University School of Governance
- Other, namely _____

Department_REBO **Op welke afdeling binnen de $\${Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices}$ werk je?**

- Rechtsgeleerdheid
- Economie
- Bestuurs- en Organisationswetenschap
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Social and Behavioural Sciences

Department_FSW **What department within the Faculty of Social and Behavioural Sciences do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Department of Education
- Department of Youth and Family
- Department of Development and Education of Youth in Diverse Societies
- Department of Clinical Child and Family Studies
- Department of Interdisciplinary Social Science
- Department of Cultural Anthropology
- Department of Methodology and Statistics
- Department of Sociology
- Department of Clinical Psychology
- Department of Developmental Psychology
- Department of Experimental Psychology
- Department of Social, Health and Organizational Psychology
- Other, namely _____

Department_FSW Op welke afdeling binnen de $\{\text{Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices}\}$ werk je?

- Educatie
- Jeugd & Gezin
- Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
- Orthopedagogiek: Psychosociale problemen
- Intersiciplinaire sociale wetenschap
- Culturele Antropologie
- Methoden & Statistiek
- Sociologie
- Klinische Psychologie
- Ontwikkelingspsychologie
- Psychologische Functieleer
- Sociale, Gezondheids- & Organisationspsychologie
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty do you work at? This question will not be part of the data that will become publicly... = Faculty of Medicine (UMCU, WKZ, PMC)

Department_MedSci **What division within the Faculty of Medicine do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Imaging and Oncology
- Heart and Lungs
- Surgical Specialties
- Brain
- Internal Medicine and Dermatology
- Julius Centre
- Children
- Laboratories, Pharmacy, and Biomedical Genetics
- Vital functions
- Woman and Baby
- Other, namely _____

Department_MedSci **Op welke afdeling binnen de
\${Faculty/ChoiceGroup/SelectedChoices} werk je?**

- Beeld en oncologie
- Hart & Longen
- Heelkundige specialismen
- Hersenen
- Interne Geneeskunde en Dermatologie
- Julius Centrum
- Kinderen
- Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica
- Vitale Functies
- Vrouw & Baby
- Anders, namelijk _____

Page Break

Pos

What is your current position?

NB: If you hold multiple positions, please indicate the position with the highest level.

- PhD candidate
- Post-doc
- (Junior) teacher
- Assistant professor
- Associate professor
- Full professor
- Other, namely _____

Pos

Wat is je huidige functie?

NB: Indien je meerdere functies bekleedt, gelieve de functie met het hoogste niveau aan te duiden.

- PhD kandidaat
- Postdoc
- (Junior) docent
- Universitair docent
- Universitair hoofddocent
- Hoogleraar
- Anders, namelijk _____

Contr **Do you currently have a permanent or temporary contract?**

- Permanent
- Temporary
- Temporary, but with prospects of permanent
- Other, namely _____

Contr **Heb je momenteel een vast of tijdelijk contract?**

- Vast
- Tijdelijk
- Tijdelijk, maar met uitzicht op vast
- Anders, namelijk _____

Page Break

ContractHours

How many hours a week do you work according to your contract

Please answer between 0-40.

ContractHours

Hoeveel uur per week werk je volgens je contract ?

Gelieve te antwoorden tussen 0-40.

Page Break

QTimeSpent_Intro The work of academics consists of many different tasks. In relation to the upcoming questions about open science, we would like to know to what extent your work involves research and teaching tasks.

QTimeSpent_Intro Het werk van wetenschappers bestaat uit veel verschillende taken. In het kader van de vragen die we straks stellen over open science willen we graag weten in hoeverre jouw werk bestaat uit onderzoeks- en onderwijstaken.

QTimeSpent_Res

Think about your work during the past year.

Are you involved in **research**? Please click the answer that reflects your work situation best

- No, not at all (0% of my work)
- Yes, a little (around 20% of my work)
- Yes, somewhat (around 30% of my work)
- Yes, about half the time (around 50% of my work)
- Yes, most of my time (around 70% of my work)
- Yes, all of my time (100% of my work)

QTimeSpent_Res

Denk aan je werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Ben je betrokken bij **onderzoek**? Klik op het antwoord dat het best bij je werksituatie past.

- Nee, helemaal niet (0% van mijn werk)
- Ja, een beetje (ongeveer 20% van mijn werk)
- Ja, enigszins (ongeveer 30% van mijn werk)
- Ja, ongeveer de helft van de tijd (ongeveer 50% van mijn werk)
- Ja, het grootste deel van mijn tijd (ongeveer 70% van mijn werk)
- Ja, al mijn tijd (100% van mijn werk)

Page Break

QTimeSpent_Tea

Are you involved in **teaching**? Please click the answer that reflects your work situation best

- No, not at all (0% of my work)
- Yes, a little (around 20% of my work)
- Yes, somewhat (around 30% of my work)
- Yes, about half the time (around 50% of my work)
- Yes, most of my time (around 70% of my work)
- Yes, all of my time (100% of my work)

QTimeSpent_Tea

Denk aan je werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Ben je betrokken bij **onderwijs**? Klik op het antwoord dat het beste bij je werksituatie past

- Nee, helemaal niet (0% van mijn werk)
- Ja, een beetje (ongeveer 20% van mijn werk)
- Ja, enigszins (ongeveer 30% van mijn werk)
- Ja, ongeveer de helft van de tijd (ongeveer 50% van mijn werk)
- Ja, het grootste deel van mijn tijd (ongeveer 70% van mijn werk)
- Ja, al mijn tijd (100% van mijn werk)

Page Break

Display This Question:

If Think about your work during the past year. Are you involved in research? Please click the answer... != No, not at all (0% of my work)

TypeofResearch **What type of research are you involved in?**

Multiple answers possible; please check all that apply.

- Quantitative research (e.g experiments, population data)
- Qualitative research (e.g., interviews, observations, audio or video recordings, objects)
- Theoretical research (e.g., literature writing, reviewing, models)
- Other, namely _____

TypeofResearch **Wat voor type onderzoek doe je?**

Meerdere antwoorden mogelijk; klik op wat van toepassing is

- Kwantitatief onderzoek (bijv. experimenten, bevolkingsgegevens)
- Kwalitatief onderzoek (bijv. interviews, observaties, audio- of video-opnames, objecten)
- Theoretisch onderzoek (bijv. literatuur schrijven, reviews, modellen)
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If Think about your work during the past year. Are you involved in research? Please click the answer... != No, not at all (0% of my work)

Human **Does the research involve data collection from human subjects?**

Yes

No

Other, namely _____

Human **Verzamel je in jouw onderzoek data van proefpersonen?**

Ja

Nee

Anders, namelijk _____

Page Break

ST_themes

Do you currently affiliate with one or more strategic themes at UU?

Multiple answers are possible

- I do not affiliate with any of the strategic themes below
- Pathways to sustainability
- Institutions for Open Societies
- Life Sciences
- Dynamics of Youth
- I don't know

ST_themes **Ben je op moment onderdeel van één of meerdere strategische thema's van de UU? (meer antwoorden zijn mogelijk)**

- Ik ben geen onderdeel van één van de onderstaande strategische thema's
- Pathways to sustainability
- Institutions for Open Societies
- Life Sciences
- Dynamics of Youth
- Ik weet het niet

Page Break

OSCU Are you a member of Open Science Community Utrecht?

This question will not be part of the data that will become publicly available.

Yes

No

OSCU Ben je lid van de Open Science Community Utrecht?

Deze vraag maakt geen deel uit van de data die openbaar beschikbaar wordt

Ja

Nee

End of Block: Work Background

Start of Block: Demographics and background

DEMO_text **To be able to describe our sample and learn about representation of groups, we ask the following demographic questions.**

NB: These questions will never become part of open data that will become publicly available.

DEMO_text **Hieronder stellen wij een aantal demografische vragen om de representatie van groepen in onze steekproef goed te kunnen beschrijven.**

NB: Deze vragen zullen nooit deel uit maken van de data die openbaar beschikbaar wordt.

Gender

With what gender do you identify?

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Woman
- Man
- Non-binary
- Not listed/I'd rather not say

Gender

Wat is je genderidentiteit?

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Vrouw
- Man
- Non-binair
- Mijn antwoord staat er niet bij / zeg ik liever niet

Age **What is your age?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

Age **Wat is je leeftijd?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

Nationality **What is your nationality?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

Dutch

Other

Nationality **Wat is je nationaliteit?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

Nederlands

Anders

Page Break

Start of Block: Open science practices

OSPdes **How familiar are you with open science practices?**

Below you will find a table with a description of 12 Open Science practices. Please take your time to read the descriptions carefully, as we will ask questions about them in the remainder of this survey.

NB: the term Open Science includes all academic disciplines (also disciplines such as humanities and law). Whenever we use the word 'science' we refer to all academic activities (i.e., research, teaching, outreach) at all faculties and departments within UU and UMCU.

OSPdes **Hoe bekend ben je met open science-activiteiten?** Hieronder vind je een tabel met een beschrijving van 12 open science-activiteiten. Neem de tijd om de beschrijvingen aandachtig te lezen, we zullen er in de rest van deze vragenlijst vragen over stellen *N.B: De term open science omvat alle academische disciplines (ook disciplines zoals geesteswetenschappen en rechten). Met het woord 'science' bedoelen we alle wetenschappelijke activiteiten (onderzoek, onderwijs, outreach) van alle faculteiten en afdelingen binnen UU en UMCU.*

TIMING_OSPRAC Timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

TIMING_OSPRAC timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

Prac_Aw **Indicate in the right column whether you are aware of each of the 12 open science practices (yes/no).**

Note: At this point we are interested in whether you have heard of this practice, not whether you use it yourself.

	Are you aware of this practice?	
	Yes	No

Pre-registration: Write down study predictions or planned analyses (time-stamped) prior to of analyzing data, including registered reports. Pre-registration is used to ensure that hypotheses are formulated prior to analysis of data and that research and analysis are carried out according to that plan.

Pre-prints: Full drafts of journal articles that are published prior to peer-review. They are open for feedback, citable, and are intended to accelerate the dissemination and uptake of new findings. Examples of platforms where pre-prints are uploaded are Zenodo, bioRxiv and PsyArXiv.

Open access publishing: Publishing journal articles or books openly to make the content freely accessible to everyone to read and re-use. No journal subscriptions are required to access the document.

Open data: Posting research data online freely accesible for others to see and use. Ideally open data should adhere to the FAIR principles, meaning that the data is Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Data can be posted "raw" (in the form it was collected) or "cleaned", (corrected for errors, transformed into scales or into coded themes, etc). Examples of data platforms are the Open Science Framework, DataverseNL, and YODA.

Open research materials:

Posting research materials online freely accessible for others to see and use.

Examples of materials that can be shared are: Stimulus materials, survey questionnaires, participant instructions, experimental or intervention materials, lab or field research protocols.

Open code: Posting code (or syntax) used to analyse or clean the quantitative data online freely accessible for others to use. In the case of qualitative data, transform the data into themes. Examples of sharing platforms are GitHub or Zenodo.

Open source software:

Posting research software online freely accessible for anyone to use, without universities or individuals having to pay a license or membership fee to access that software. Some open source software allows users to view and make adaptations to the source code of the software (for example R).

Public engagement:

Interaction with general, non-academic audiences, e.g., school visits, debates, public or cultural events, (social) media, or citizens contributing to data collection, data analysis or research agenda-setting (citizen science).

Societal stakeholder involvement:

Research and/or educational projects where academics, often from different disciplines, collaborate closely with non-academics from private or

public sectors, to co-produce knowledge on a societal issue or challenge.

Team science: Academics collaborate in a team where each team member has its own expertise. For example, one team member may be responsible for data collection, another team member is responsible for statistical analyses, and yet another team member is responsible for writing and communication. Team science is the opposite of one person being individually responsible for all aspects of a research or teaching project.

Open science teaching: Implementing the principles and practices of Open Science in your student teaching and other education/supervisory activities. E.g. teaching on 'what does Open Science mean for you, 'how to share your data openly', or 'how to interact with stakeholders'

Open education resources: Posting teaching materials such as open access textbooks, presentations, assignments or instructional videos on (online) platforms/repositories, to use freely by others

Prac_Aw **Geef in de rechterkolom aan of je bekend bent met elk van de 12 open science-activiteiten** (ja/nee) .

Opmerking: op dit moment zijn we geïnteresseerd in of je wel eens van deze activiteit hebt gehoord, niet of je er zelf mee werkt

Ben je bekend met deze activiteit?

Ja

Nee

Pre-registratie: Het noteren van voorspellingen of geplande analyses (met tijdstempel), voorafgaand aan data-analyse inclusief registered reports. Pre-registratie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hypothesen worden geformuleerd voorafgaand aan de data-analyse en dat onderzoek en analyse volgens dat plan worden uitgevoerd.

Pre-prints: Volledige concepten van tijdschriftartikelen die voorafgaand aan peer-review zijn gepubliceerd. Ze staan open voor feedback, zijn citeerbaar en zijn bedoeld om de verspreiding en acceptatie van nieuwe bevindingen te versnellen. Voorbeelden van platforms waar pre-prints worden geüpload zijn Zenodo, bioRxiv en PsyArXiv.

Open access publiceren: Het publiceren van tijdschriftartikelen of boeken op een manier die de inhoud voor iedereen vrij toegankelijk maakt om te lezen en opnieuw te gebruiken. Er is geen tijdschriftabonnement vereist om toegang te krijgen tot het document. Open access publiceren kan op vele manieren, bijvoorbeeld publiceren in open access tijdschriften (Gold Open Access), kiezen voor open access in abonnementsvrije tijdschriften (Hybrid-Gold Open Access) of het archiveren van een artikel of boek in een openbare repository (Green Open Toegang).

Open data: Gegevens online plaatsen voor een onderzoeksproject. Idealiter zouden open data moeten voldoen aan de FAIR-principes, wat inhoudt dat de data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. Gegevens kunnen "onbewerkt" (in de vorm waarin ze zijn verzameld) of "opgeschoond" (gecorrigeerd voor fouten, omgezet in schalen of in gecodeerde thema's, enz.) worden geplaatst. Typische open data platformen zijn het Open Science Framework, DataverseNL en YODA.

Open onderzoeksmateriaal:

Het online plaatsen van onderzoeksmateriaal dat vrij toegankelijk is voor anderen om te zien en te gebruiken. Voorbeelden van materialen die kunnen worden gedeeld zijn: stimuleringsmateriaal, enquêtevragenlijsten, instructies voor deelnemers, experiment- of interventiemateriaal, protocollen voor laboratorium- of veldonderzoek en andere documenten die worden gebruikt om gegevens te verzamelen.

Open code: Code (of syntax)

heeft betrekking op coderingsbestanden die worden gebruikt om de kwantitatieve gegevens te analyseren of op te schonen, of, in het geval van kwalitatieve gegevens, de gegevens om te zetten in thema's. Het kan worden gedeeld via platforms zoals GitHub of Zenodo, of door het samen met uw gegevens te

delen.

Open source software:

Onderzoekssoftware die voor iedereen vrij beschikbaar is, zonder dat universiteiten of individuen een licentie of lidmaatschapsbijdrage hoeven te betalen om toegang te krijgen tot die software. Bij sommige open source software kunnen gebruikers de broncode van de software bekijken en aanpassen (bijvoorbeeld R).

Public engagement:

Interactie met een algemeen, niet-wetenschappelijk publiek, bijv. schoolbezoeken, debatten, publieke of culturele evenementen, (sociale) media, of burgers die bijdragen aan dataverzameling, data-analyse of onderzoeksagenda-setting (citizen science).

Betrekken van maatschappelijke partners:

Onderzoeks- en/of onderwijsprojecten waarbij wetenschappers, vaak uit verschillende disciplines, nauw samenwerken met niet-wetenschappers uit de private of publieke sector, om kennis te coproduceren over een maatschappelijk vraagstuk of uitdaging.

Team science: In Team Science werken wetenschappers samen in een team waarbij elk teamlid zijn eigen expertise heeft. Een teamlid kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens, een ander teamlid is verantwoordelijk voor

statistische analyses en weer een ander teamlid is verantwoordelijk voor schrijven en communiceren.

Teamwetenschap is het tegenovergestelde van één persoon die individueel verantwoordelijk is voor alle aspecten van een onderzoeks- of onderwijsproject.

Open science-onderwijs:

Het implementeren van de principes en praktijken van open science in het onderwijs van je studenten en andere onderwijs-

/begeleidingsactiviteiten.

Bijvoorbeeld lesgeven over 'wat betekent open science voor jou, 'hoe je data openlijk kunt delen' of 'hoe om te gaan met stakeholders.'

Open onderwijsmaterialen en -bronnen:

Het plaatsen van lesmateriaal zoals open access studieboeken, presentaties, opdrachten of instructievideo's op (online) platforms/repositories, vrij te gebruiken door anderen.

Page Break

End of Block: Open science practices

Start of Block: Use of Practices

Prac_Att

In your opinion, how important is each open science practice for the quality or impact of your work as an academic?

For each practice, please click on the button that reflects your answer best; 1 = not at all important; 5 = very important

	Not at all important (1)	(2)	(3)	(4)	Very Important (5)	I don't know
Pre-registration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publishing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open research materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research with societal stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science teaching	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Open
education
resources

Prac_Att

Hoe belangrijk is elke Open Science-activiteit voor de kwaliteit of impact van je werk als wetenschapper?

Klik per activiteit op het antwoord dat het beste bij je past; 1 = helemaal niet belangrijk; 5 = erg belangrijk

	Helemaal niet belangrijk (1)	(2)	(3)	(4)	Erg belangrijk (5)	Ik weet het niet
Pre-registratie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publiceren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderzoeksmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderzoek met maatschappelijke stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science onderwijs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderwijsmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Prac_Beh **Do you engage in open science practices yourself?**

Indicate to what extent you apply each practice in your work as an academic

Please provide an answer by clicking on the button that reflects your answer best; 1 = I have never done it; 5 = I do it for (almost) all of my projects.

	I have never done it	I rarely do it	I sometimes do it	I do it for some of my projects	I do it for (almost) all of my projects
Pre-registration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publishing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open research materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research with societal stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science teaching	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open education resources	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Prac_Beh **Doe jij zelf aan open science-activiteiten?**

Geef aan in welke mate jij elke activiteit toepast in je werk als wetenschapper

Klik op het antwoord dat het beste bij je past; 1 = ik heb het nog nooit gedaan; 5 = ik doe het voor (bijna) al mijn projecten

	Ik heb het nog nooit gedaan	Ik doe het zelden	Ik doe het soms	Ik doe het voor sommige van mijn projecten	Ik doe het voor (bijna) al mijn projecten
Pre-registratie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publiceren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderzoeksmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderzoek met maatschappelijke stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science onderwijs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderwijsmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

OS_re-use

As an academic, you may not only engage in open science yourself (e.g., by sharing research/teaching materials and methods openly) but perhaps you also **consume or (re-)use products of open science**.

What open science products do you (re-)use yourself?

Please click on all that apply

- I have never used any of the open science products below
- I check pre-registrations of manuscripts/articles
- I read pre-prints
- I (re-)use open data
- I (re-)use open materials
- I (re-) use open code
- I read / watch / attend public engagement products/outcomes
- I (re-) use open educational materials

OS_re-use

Als wetenschapper ben je misschien niet alleen zelf bezig met open science-activiteiten (bijvoorbeeld door onderzoeks-/onderwijsmaterialen en methoden openlijk te delen), maar misschien **(her)gebruik je ook open science-producten van anderen.**

Welke open science-producten (her)gebruik je zelf?

Klik op alles wat van toepassing is

- Ik heb nog nooit een van de onderstaande Open Science-producten gebruikt
- Ik bekijk pre-registraties van manuscripten/artikelen
- Ik lees pre-prints
- Ik (her)gebruik open data
- Ik (her)gebruik open onderzoeksmaterialen
- Ik (her)gebruik open code
- Ik lees /bekijk /bezoek public engagement-activiteiten/-resultaten
- Ik (her)gebruik open onderwijsmateriaal

OS_re-use_open **What are your ideas about (re-)using open science products?**

If you want, feel free to elaborate on your experiences (e.g., the successes, the difficulties) with this, by writing a few sentences in the textbox below

OS_re-use_open **Wat zijn jouw ideeën over het (her)gebruiken van open science-producten?**

Als je wilt, voel je dan vrij om jouw ervaringen (bijvoorbeeld de successen, de moeilijkheden) die je hiermee hebt gehad nader toe te lichten. Schrijf het in een paar zinnen op in het tekstvak hieronder.

End of Block: Use of Practices

Start of Block: Opportunities & Barriers

OpplIntro The following statements are about what you see as the potential opportunities from engaging in open science practices. **To what extent do you agree with the following 10 statements about potential opportunities for academics to engage in open science practices?** (1 = Strongly disagree ; 2 = Disagree ; 3 = Neither agree nor disagree; 4 = Agree; 5 = Strongly agree)

OpplIntro De volgende uitspraken gaan over wat je ziet als de mogelijke **kansen** van open science-activiteiten. **In hoeverre ben je het eens met de volgende 10 stellingen over mogelijke kansen van open science voor wetenschappers?** (1 = Helemaal mee oneens; 2 = Niet mee eens; 3 = Niet eens/ niet oneens; 4 = Mee eens; 5 = Helemaal mee eens)

OppMat Engaging in Open Science practices has the **opportunity** to... ?

	Strongly disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly agree (5)
...improve the quality of scientific knowledge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...detect unethical behavior in research practices	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...improve diversity and inclusion in academia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...improve fairness in reward and promotion systems in academia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...create more career opportunities for young academics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...increase the societal impact of scientific work	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...increase inter- or multidisciplinary collaborations between academics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...improve collaborative atmosphere among colleagues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

...improve the
quality of
education

...learn from
each others'
mistakes and
talk openly
about them

OppMat Het uitvoeren van open science-activiteiten biedt **kansen** om...

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)
...de kwaliteit van wetenschappelijke kennis te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...onethisch gedrag in onderzoekspraktijken op te sporen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...diversiteit en inclusie in de wetenschappelijke wereld te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...rechtvaardigheid in belonings- en promotiesystemen in de wetenschappelijke wereld te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...meer carrièrekansen te creëren voor jonge wetenschappers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de maatschappelijke impact van wetenschappelijk werk te vergroten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...inter- of multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers te vergroten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...een collaboratieve sfeer tussen collega's te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

...beter te leren van
elkaars fouten en er
openlijk over te
praten

Page Break

BarrIntro The following statements are about the potential obstacles that prevent you from engaging in open science practices

To what extent do you agree with the following 10 statements about potential obstacles for you to engage in open science practices ?

1 = Strongly disagree ; 2 = Disagree ; 3 = Neither agree nor disagree; 4 = Agree; 5 = Strongly agree

BarrIntro De volgende uitspraken gaan over wat jij ziet als mogelijke obstakels die jou ervan weerhouden om open science-activiteiten uit te voeren.

In hoeverre ben je het eens met de volgende 10 uitspraken over mogelijke obstakels die jou belemmeren om aan open science te doen?

1 = *Helemaal mee oneens*; 2 = *niet mee eens*; 3 = *Noch eens, noch oneens*; 4 = *Mee eens*; 5 = *Helemaal mee eens*

BarMat An important **obstacle that would prevent** me from engaging in Open Science practices is that...

	Strongly disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly agree (5)
...my workload is too high to integrate these practices	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...I do not get time within my contract hours to do / learn this	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...I do not get recognition from my supervisor for this	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...it is not the norm to do this in my department (my colleagues don't do it)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...there is insufficient practical support and training available in my department about this	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...I would lose autonomy and freedom in how I do my work research	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

...my research does not allow for it due to for example the GDPR, embargos and or patent issues

...many OS practices do not fit with the culture of competition that exists in my department

...career promotion and success still heavily rely on "individual excellence" standards that do not fit with many OS practices

...I am afraid that if I make a mistake in my OS practices, it will be held against me (e.g., by being publicly shamed, or seen as fraudulent)

BarMat Een belangrijk **obstakel** dat mij **belemmert** om aan open science activiteiten te doen is dat...

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)
...mijn werkdruk te hoog is om deze activiteiten er ook nog bij te doen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...ik binnen mijn contracturen geen tijd krijg om dit te doen/leren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...ik hiervoor geen erkenning krijg van mijn leidinggevende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...het op mijn afdeling niet de norm is om dit te doen (mijn collega's doen het niet)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...er onvoldoende praktische ondersteuning en training beschikbaar is vanuit mijn afdeling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...ik mijn autonomie en vrijheid zou verliezen in hoe ik mijn onderzoek doe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

...mijn
onderzoek dit
niet toelaat
vanwege
bijvoorbeeld
de AVG,
embargo's
en/of
patentkwesties

...veel OS-
activiteiten niet
passen bij de
competitieve
omgeving die
er is op mijn
afdeling

...promotie en
carrièresucces
nog altijd sterk
afhankelijk is
van
"individuele
excellentie" en
dat past niet bij
veel OS-
activiteiten

...ik bang ben
dat als ik een
fout maak in
mijn OS-
activiteiten, dit
tegen mij
gebruikt zal
worden
(bijvoorbeeld
door
publiekelijk te
schande
worden
gemaakt, of
als frauduleus
te worden
gezien)

Page Break

OppBarrSpec

We asked you about your opinion on potential opportunities and barriers to open science practices. Are there any that we missed? If you would like to elaborate on potential barriers or opportunities for open science practices, please do so in a few sentences in the textbox below.

Reminder list of OS practices: pre-registration; pre-print; Open Access publishing; Open data; Open materials; Open code; Open source software; Public engagement; Research with stakeholders; Team Science; Teaching Open Science; Sharing Open Educational Resources.

OppBarrSpec

Wij vroegen je naar je mening over mogelijke kansen en obstakels voor Open Science-activiteiten. Zijn er een paar die we over het hoofd hebben gezien? Als je meer wilt vertellen over mogelijke obstakels of kansen voor Open Science-activiteiten, schrijf dit dan in een paar zinnen in het tekstvak hieronder op.

Geheugensteun lijst OS-activiteiten: pre-registratie; pre-print; Open access publiceren; Open data; Open materialen; Open code; Open source software; Public engagement; Onderzoek met stakeholders; Team science; Open Science onderwijs; Open onderwijsmaterialen en -bronnen.

End of Block: Opportunities & Barriers

Start of Block: Support

Supp_Sources

The following questions are about sources of support related to open science.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

What sources of support have you contacted when you needed help with open science practices?

NB: Multiple answers can be selected

- I have never sought support for OS practices
- My supervisor
- My department (e.g., coordinator or head of department)
- My direct colleagues
- Research Support Office
- University Library
- Information & Technology Services (ITS)
- Marketing and Communication
- Secretary's office
- Human Resources
- Center for Science and Culture
- Other, namely..... _____

Supp_Sources

De volgende vragen gaan over bronnen van ondersteuning met betrekking tot open science.

Met welke bronnen van ondersteuning heb je contact opgenomen toen je hulp nodig had bij open science-activiteiten?

NB: Meerdere antwoorden mogelijk

- Ik heb nog nooit ondersteuning gezocht voor OS-activiteiten
- Mijn begeleider/leidinggevende
- Mijn afdeling (bijv. coördinator of afdelingshoofd)
- Mijn directe collega's
- Research Support Office
- Universiteitsbibliotheek
- Information and Technology Services (ITS)
- Communicatie en marketing
- Secretariaat
- Human Resources
- Centrum voor Wetenschap en Cultuur
- Anders, namelijk..... _____

Page Break

Display This Question:

If The following questions are about sources of support related to open science. What sources of s... != I have never sought support for OS practices

Carry Forward Selected Choices from "The following questions are about sources of support related to open science. What sources of support have you contacted when you needed help with open science practices? NB: Multiple answers can be selected"

Supp_useful How helpful where the sources of support to engage in Open Science practices?

	Not at all helpful (1)	(2)	(3)	(4)	Very helpful (5)
<input checked="" type="checkbox"/> I have never sought support for OS practices	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
My supervisor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
My department (e.g., coordinator or head of department)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
My direct colleagues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research Support Office	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
University Library	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Information & Technology Services (ITS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marketing and Communication	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Secretary's office	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Human Resources	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Center for Science and Culture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Other, namely.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Supp_useful Hoe nuttig waren de bronnen van ondersteuning voor het uitvoeren open science-activiteiten?

	Helemaal niet nuttig (1)	(2)	(3)	(4)	Heel erg nuttig (5)
<input checked="" type="checkbox"/> Ik heb nog nooit ondersteuning gezocht voor OS-activiteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mijn begeleider/leidinggevende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mijn afdeling (bijv. coördinator of afdelingshoofd)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mijn directe collega's	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research Support Office	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Universiteitsbibliotheek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Information and Technology Services (ITS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Communicatie en marketing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Secretariaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Human Resources	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Centrum voor Wetenschap en Cultuur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anders, namelijk.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

OS_SUPP_open We are curious to learn more about your experiences with seeking support for engaging in open science. Please feel free to elaborate in the textbox below on your experiences with (not) finding the right support to engage in open science practices. Use the textbox below to write it down in a few sentences

OS_SUPP_open We zijn benieuwd naar je ervaringen met ondersteuning voor open science. Aarzel niet om uit te weiden over je ervaringen met het (niet) vinden van de juiste ondersteuning voor open science-activiteiten. Gebruik het tekstvak hieronder om het in een paar zinnen op te schrijven

End of Block: Support

Start of Block: Academic Identity

QPROFSELF

Your academic identity

Academics differ a great deal in their competencies and values in their work and also the role of open science in it. With the following questions we would like to gain more insight in who you are at work. If you had to describe yourself, to what extent are the following characteristics applicable to **you when you are working?**

NB: It's not necessary to think long about your answers; there is no wrong or right. Just opt for the first answer that comes to you.

1 = totally not applicable to me; 5 = totally applicable to me

	Totally <u>not</u> applicable (1)	(2)	(3)	(4)	Totally applicable (5)
I am performance-oriented	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I focus on my own scientific output	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I want to be the best	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I am self-confident	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I am assertive	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I have leadership qualities	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I am good at professional networking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I can cooperate well with others	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I am a pleasant colleague	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I am helpful	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

I feel involved
with
colleagues

I contribute to
a good
working
atmosphere

I pay a lot of
attention to
students/
patients

I am a good
mentor who
supports
others

QPROFSELF

Jouw wetenschappelijke identiteit

Wetenschappers verschillen sterk in hun competenties en waarden in hun werk, ook wat betreft de rol die open science daarin speelt. Met de volgende vragen willen we graag meer te weten komen over wie jij bent in je werk: Als je jezelf zou moeten omschrijven, in hoeverre zijn onderstaande eigenschappen dan van toepassing op **jou als je aan het werk bent**?

NB: Je hoeft niet lang na te denken over je antwoord. Er zijn geen goede of foute antwoorden, ga op je eerste ingeving af.

(1 = helemaal niet van toepassing op mij; 5 = helemaal van toepassing op mij)

	Helemaal <u>niet</u> van toepassing (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal van toepassing (5)
Ik ben prestatiegericht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik ben gefocused op mijn eigen wetenschappelijke output	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik wil de beste zijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik heb zelfvertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik ben assertief	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik heb leiderschapskwaliteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik kan goed professioneel netwerken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik kan goed samenwerken met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik ben een prettige collega	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik ben behulpzaam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ik voel me betrokken
bij mijn collega's

Ik draag bij aan een
goede werksfeer

Ik besteed veel
aandacht aan
studenten/patiënten

Ik ben een goede
mentor die anderen
ondersteunt

Page Break

QSUCCESS

The following questions relate to your idea of a **successful academic**.

Think about the academics in your field who are considered successful and have reached top positions. Please indicate to what extent you believe that the following characteristics **are important in order to become a successful academic?**

A successful academic...

	Not important at all (1)	(2)	(3)	(4)	Very important (5)
..is performance-oriented	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..focuses on own scientific output	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..wants to be the best	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is self-confident	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is assertive	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..has leadership qualities	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is good at professional networking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..can cooperate well with others	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is a pleasant colleague	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is helpful	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..feels involved with colleagues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

..contributes
to a good
working
atmosphere

..pays a lot of
attention to
students/
patients

..is a good
mentor who
supports
others

QSUCCESS

De volgende vragen gaan over **jouw beeld van de succesvolle wetenschapper**.

Denk eens aan de wetenschappers in jouw veld die succesvol zijn en de top bereikt hebben. Kun je voor onderstaande eigenschappen aangeven in hoeverre jij denkt dat deze belangrijk zijn om een succesvolle wetenschapper te worden?

De succesvolle wetenschapper

	Helemaal niet belangrijk (1)	(2)	(3)	(4)	Zeer belangrijk (5)
..is prestatiegericht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is gefocust op eigen wetenschappelijke output	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. wil de beste zijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..heeft zelfvertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is assertief	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..heeft leiderschapskwaliteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..kan goed professioneel netwerken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..kan goed samenwerken met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is een prettige collega	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..is behulpzaam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..voelt zich betrokken bij collega's	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

..draagt bij aan een
goede werksfeer

..besteedt veel
aandacht aan
studenten/patiënten

..is een goede mentor
die anderen
ondersteunt

Page Break

IdentityMat **The following questions are about how important your work as an academic is to you.**

Please indicate to what extent you agree with the following statements:

	Strongly disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly agree (5)
I am proud to be academic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Being an academic is an important part of my identity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I consider it important to be successful in academia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I am confident about my career as an academic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

IdentityMat **De volgende vragen gaan over hoe belangrijk jouw werk als wetenschapper is voor jou.**

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

	helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)
Ik ben er trots om wetenschapper te zijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wetenschapper zijn is een belangrijk onderdeel van mijn identiteit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vind het belangrijk om succesvol te zijn in de wetenschap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik heb vertrouwen in mijn carrière als wetenschapper	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

End of Block: Academic Identity

Start of Block: TRIPLE

EXPLTRIPLE

TRIPLE

The following questions are about the new system of reward and recognition in academia in relation to Open Science.

Please read the following information text about Utrecht University's novel TRIPLE model as recognition and reward standard for academics carefully before you proceed. TRIPLE consists of six components:

EXPLTRIPLE

TRIPLE

De volgende vragen gaan het nieuwe systeem van erkennen en waardering in de wetenschap, in relatie tot open science.

Lees alsjeblieft de onderstaande informatie zorgvuldig door voor je verder gaat. De tekst gaat over het nieuwe TRIPLE-model als standaard voor het erkennen en waarderen van wetenschappers aan de UU. TRIPLE bestaat uit zes onderdelen:

Timing_TRIPLE Timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

Timing_TRIPLE timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

TRIPLE

Teamwork a work style characterized collaborative practice. Individuals have clear roles and expertise in teams and contribute to joint team goals. Teamwork does not imply that every activity has to be a joint one, but that academic work benefits from an open and collaborative approach and that every individual operates in the context of a broader team.

Research encompasses the wide range of research activities and outcomes, from desk research to experimental research, fundamental and applied, across all disciplines. From conducting interviews to setting up databases, from applying for ethical approval to peer reviewing the work of others.

Impact the extent to which academics contribute to and invest in the exchange of knowledge, experience and idea generation between science and society.

Professional performance Professional performance encompasses those activities related to the academic profession that cannot be distinguished as research or education per se. For medical doctors and veterinarians patient care is one such important activity that is closely related to the academic discipline and the strategic goals of the university.

Leadership Academic leaders have a steering role in common goal setting, managing

change, resolving problems, creating a safe, inspiring and inclusive work environment and supervising and advising early career academics. Examples of leadership roles are supervisors of PhD candidates, Faculty deans, department heads.

Education involves the full spectrum of tasks related to academic teaching, from teaching a class, to individual supervision, to developing a course and to being a member of the board of examiners.

TRIPLE

Teamwork, een werkstijl die wordt gekenmerkt door samenwerking. Individuen hebben duidelijke rollen en expertise in teams en dragen bij aan gezamenlijke teamdoelen. Teamwerk betekent niet dat elke activiteit een gezamenlijke activiteit moet zijn, maar dat academisch werk gebaat is bij een open en collaboratieve benadering en dat elk individu opereert in de context van een breder team.

Research omvat het brede scala aan onderzoeksactiviteiten en -resultaten, van deskresearch tot experimenteel onderzoek, fundamenteel en toegepast, in alle disciplines. Van het afnemen van interviews tot het opzetten van databases, van het aanvragen van ethische goedkeuring tot het peer reviewen van het werk van anderen.

Impact hebben op de mate waarin wetenschappers bijdragen aan en investeren in de uitwisseling van kennis, ervaring en ideegeneratie tussen wetenschap en samenleving.

Professional performance omvat die activiteiten die verband houden met het wetenschappelijk beroep en die niet per se als onderzoek of onderwijs kunnen worden onderscheiden. Voor artsen en dierenartsen is patiëntenzorg zo'n belangrijke activiteit die nauw verband houdt met de academische discipline en de strategische doelen van de universiteit.

Leadership Academische leiders hebben een sturende rol bij het stellen van gezamenlijke doelen, het managen van verandering, het oplossen van problemen, het creëren van een veilige, inspirerende en inclusieve werkomgeving en het begeleiden en adviseren van wetenschappers in de vroege loopbaan. Voorbeelden van leiderschapsrollen zijn begeleiders van promovendi, decanen, afdelingshoofden.

Education omvat het volledige spectrum van taken die te maken hebben met academisch onderwijs, van lesgeven tot individuele begeleiding, tot het ontwikkelen van een vak en lid zijn van de examencommissie.

TRIPLE_Aw **Are you familiar with the TRIPLE model as described above?**

- Not at all familiar
- Slightly familiar
- Somewhat familiar
- Quite familiar
- Very familiar

TRIPLE_Aw **Bent je bekend met het TRIPLE-model zoals hierboven beschreven?**

- Helemaal niet bekend mee
- Enigszins bekend mee
- Redelijk bekend mee
- Heel bekend mee
- Zeer bekend mee

Page Break

TEAM_intro **The “T” of teamwork**

In the TRIPLE model, the “T” stands for teamwork (also referred to as team spirit). In this year’s OS monitor, we zoom in on this aspect of the TRIPLE model, because, in line with open science principles working collaboratively is important and applies to all other dimensions of the TRIPLE model as well.

TEAM_intro **De "T" van Teamwork**

De “T” In het TRIPLE-model staat voor Teamwork (ook wel teamspirit genoemd). In de Open Science Monitor van dit jaar zoomen we in op dit aspect van het TRIPLE model. Dit omdat samenwerken in teams nauw aansluit bij de principes van open science en omdat teamwork van toepassing op alle andere dimensies van het TRIPLE-model.

Q_TEAMBELONG Think about the teams or groups you belong to in your work. These can be from both within as well as outside the UU/UMCU (or a combination thereof) as long as these team memberships correspond to your professional role as an academic.

Please respond to the following statements:

	Strongly Disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly Agree (5)
I currently belong to lots of different teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I join the activities of lots of different teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
At the moment I am a member of only a few teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I have strong ties with lots of different teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q_TEAMBELONG

Denk eens na over de teams of groepen waar je bij hoort in jouw werk. Deze teams kunnen bestaan uit zowel mensen van binnen als van buiten de UU/UMCU (of een combinatie daarvan) en teams kunnen groter of kleiner zijn in omvang. Zolang jouw lidmaatschap van deze teams maar vanuit jouw professionele rol als wetenschapper is.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen:

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)
Op dit moment behoor ik tot veel verschillende teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik doe mee aan de activiteiten van veel verschillende teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Op dit moment ben ik lid van slechts enkele teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik heb sterke banden met veel verschillende teams	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

QTEAM_GROUPS Your most important team membership

Think about a team that you are currently a member of in your work that is very important to you and that you have the strongest ties with

Write down the type of team in the text box below

Note: to safeguard anonymity of responses, no details are required here. Limit your response to general group names

(Examples answers "labgroup", "PhD group", "graduate school", "Department colleagues", "member of consortium research grant", "special interest group", "educational development team". "strategic theme hub", "stakeholder network", "international research project team Horizon 2020" Etc.)

QTEAM_GROUPS

Jouw belangrijkste teamlidmaatschap

Neem een team in gedachten, waar je momenteel lid van bent vanuit je werk, dat voor jou heel belangrijk is en waar je een sterke band mee hebt.

Schrijf in onderstaand tekstvak op wat voor type team dit is

Belangrijk: Om de anonimiteit van antwoorden te waarborgen, zijn hier geen details vereist.

Beperk je antwoord tot het benoemen van een algemene naam voor de groep.

(Voorbeelden van antwoorden kunnen zijn: "labgroep", "PhD groep", "collega's van de afdeling" "lid van consortium onderzoekssubsidie", "special interest group", "onderwijs ontwikkelteam", "hub van strategisch thema", "stakeholder netwerk", "internationaal onderzoeksteam project Horizon". enzovoort)

QTEAM_ROLE

Think about **your role as a team member** in the team most important to you (that you wrote down above)

To what extent do you agree with the following statements?

	Strongly Disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly Agree (2)
I am treated as a valued member in this team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I feel that people really care about my contribution to the team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
People in my team listen to me even when my views are dissimilar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
During meetings I am comfortable expressing opinions that diverge from my team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
We have several clear goals in my team that we want to attain as a group	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
We are collectively held accountable for our performance in this team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In order to complete the work, my colleagues and I have to exchange information and advice

I have a one-person job: I rarely check in with colleagues in my team to do my work properly

QTEAM_ROLE

Denk eens aan **de rol die jij hebt als lid van het team** dat het meest belangrijk voor je is (degene die je hierboven hebt opgeschreven)

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)
Ik word behandeld als een gewaardeerd lid van dit team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik heb het gevoel dat mensen om mijn bijdrage aan dit team geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mensen in dit team luisteren naar me, zelfs als mijn opvattingen anderszijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tijdens vergaderingen voel ik me op me er gemakkelijk bij om een mening te uiten die afwijken van mijn teamgenoten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
We hebben een aantal duidelijke doelen die we als groep willen bereiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
We worden gezamenlijk verantwoordelijk gehouden voor onze prestaties in dit team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Om het werk te voltooien, moeten mijn collega's en ik informatie en advies uitwisselen in dit team

Ik heb een eenmansfunctie: ik check zelden in bij de collega's in mijn team om mijn werk goed te doen

Q_Teamdiv

What is the **team composition** of the team you answered the above questions about?

My team members are ... (please select all that apply)

- Academics from my own field/discipline
- Academics from other fields cross-discipline)
- Academic colleagues from outside the UU/UMCU (at other universities)
- Colleagues that are part of the support staff of UU/UMCU (e.g., ICT, project coordinators, Research Support Officers(RSO))
- From outside academia (non-academic stakeholders from companies/institutions/organisations)

Q_Teamdiv

Wat is de **teamsamenstelling** van het team waar je zojuist vragen over hebt beantwoord?

Mijn teamleden zijn.. (klik alsjeblieft op alle opties die van toepassing zijn)

- Wetenschappers uit mijn eigen veld/discipline
- Wetenschappers van andere velden/disciplines
- Wetenschappers van buiten de UU/UMCU (van andere universiteiten)
- Niet-wetenschappelijke collega's van de UU/UMCU (ondersteunend personeel van UU/UMCU; b.v., ICT, project coördinatoren, RSO)
- Mensen van buiten de wetenschap (niet-wetenschappelijke stakeholders van andere bedrijven / instellingen / organisaties)

Page Break

Q_LEADER

Do you currently fulfil a formal leadership role?

To illustrate this role, do you hold yearly assessment conversations (B&O) with people for whom you are their formal supervisor?

Yes

No

Q_LEADER

Vervul je op dit moment een formele leiderschapsrol?

Om deze rol te illustreren, voer je (jaarlijks) beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken (B&O-gesprekken) met mensen voor wie jij de formele leidinggevende bent?

Ja

Nee

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold yearly a... = No

Q_TRIPLESUBUSE **Have you already been asked to use TRIPLE model as a basis to evaluate your academic performance during formal assessment (B&O) conversations?**

- Yes
- No
- Sort of, namely... _____

Q_TRIPLESUBUSE **Ben je al gevraagd om het TRIPLE-model te gebruiken als basis om je academische prestaties te evalueren tijdens (jaarlijkse) formele B&O-gesprekken?**

- Ja
- Nee
- Zo ongeveer, namelijk... _____

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold yearly a... = No

QTRIPLE_SUBNORM

Think about your latest performance evaluation.

Looking back on that conversation, some aspects of the TRIPLE model may have been given more weight than others in evaluating your academic performance. How much importance did your supervisor/department attribute to each of the six TRIPLE dimensions in evaluating how successful you have been in your academic performance?

In my academic performance evaluation, this aspect of the TRIPLE model was..

	Not at all considered important	Considered low in importance	Considered moderately important	Considered highly important	Considered essential
TEAMWORK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESEARCH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMPACT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PROFESSIONAL PERFORMANCE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEADERSHIP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EDUCATION	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

QTRIPLE_SUBNORM

Neem je meest recente prestatie evaluatie (B&O-gesprek) eens in gedachten.

Terugkijkend op dat gesprek, wellicht is niet altijd evenveel gewicht toegekend aan ieder aspect van het TRIPLE toen jouw academische prestaties werden geëvalueerd. Hoeveel belang werd er toegekend aan elk van de zes TRIPLE-dimensies tijdens je B&O-gesprek, toen je leidinggevende/afdeling evalueerde hoe succesvol je bent geweest in je wetenschappelijke prestaties?

Toen mijn academische prestaties geëvalueerd werden, werd het volgende aspect van het TRIPLE-model gezien als...

	Ze er onbelangrijk	Onbelangrijk	Enigszins belangrijk	Belangrijk	Ze er belangrijk
TEAMWORK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESEARCH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMPACT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PROFESSIONAL PERFORMANCE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEADERSHIP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EDUCATION	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold yearly a... = No

And Have you already been asked to use TRIPLE model as a basis to evaluate your academic performance... != No

QTRIPLE_SUBATT The TRIPLE model was designed as a new recognition and reward standard because it adheres to the open science climate that UU wants to strive for. We would like to learn about your opinion about the TRIPLE model.

Please respond to the following statements

	Totally disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Totally agree (5)	I don't know
I am enthusiastic about the TRIPLE model	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is a good tool to evaluate academics on their Open Science practices	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model confuses/obscures objective standards of academic success	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model offers clarification about how academics can develop in their career more divergently	<input type="radio"/>					
It is clear to me how to work with the TRIPLE model during performance evaluations	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is going to help evaluate academics on their team's performance instead of individual outputs	<input type="radio"/>					

QTRIPLE_SUBATT Het TRIPLE-model is ontworpen als een nieuw erkenning- en beloningssysteem dat aansluit bij het open science-klimaat dat de UU nastreeft. We willen graag weten wat jouw mening is over het TRIPLE-model.

In hoeverre bent je het eens met de volgende stellingen?

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)	Ik weet het niet
Ik ben enthousiast over het TRIPLE-model	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model is een goed hulpmiddel om wetenschappers te evalueren op hun open science-activiteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model werkt verwarrend / veroorzaakt onduidelijkheid over objectieve standaarden van wetenschappelijk succes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model maakt duidelijk hoe wetenschappers zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen in hun loopbaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is duidelijk voor mij hoe ik het TRIPLE-model moet gebruiken tijdens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

prestatie-
evaluaties

Het TRIPLE-
model gaat
helpen om
wetenschappers
te evalueren op
hun
teamprestaties in
plaats van op
individuele
output

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold yearly a... = Yes

QTRIPLE_LEADUSE Have you already been using the TRIPLE model as a basis to evaluate the academic performance of your employees during formal assessment (B&O) conversations?

- Yes
- No
- Sort of, namely... _____

QTRIPLE_LEADUSE Heb je het TRIPLE-model al gebruikt als basis om de academische prestaties van medewerkers te evalueren tijdens formele beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken (B&O)?

- Ja
- Nee
- Zo ongeveer, namelijk.. _____

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold yearly a... = Yes

Q_TRIPLE_LEADREL

Think about the recent performance evaluation conversations (B&O) you have had with your employees.

Looking back on those conversations, how much importance did you typically give to each of the six aspects of the TRIPLE model in assessing how successful employees are in their academic performance?

	Not at all important	Low importance	Moderate importance	High importance	Absolutely essential
TEAMWORK	<input type="radio"/>				
RESEARCH	<input type="radio"/>				
IMPACT	<input type="radio"/>				
PROFESSIONAL PERFORMANCE	<input type="radio"/>				
LEADERSHIP	<input type="radio"/>				
EDUCATION	<input type="radio"/>				

Q_TRIPLE_LEADREL Denk eens terug aan de beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken die je de afgelopen tijd met medewerkers gevoerd hebt.

Terugkijkend op die gesprekken, hoeveel belang hechtte je doorgaans aan elk van de zes aspecten van het TRIPLE-model om te beoordelen hoe succesvol de academische presentaties van medewerkers zijn?

	Ze er on be lang rij k	On be lang rij k	En ig sz ins be lang rij k	Be lang rij k	Ze er be lang rij k
TEAM WORK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESEARCH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMPACT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PROFESSIONAL PERFORMANCE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEADERSHIP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EDUCATION	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

*If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold yearly a... = Yes
And Have you already been using the TRIPLE model as a basis to evaluate the academic
performance of y... != No*

QTRIPLE_LEADATT

The TRIPLE model was designed as a new recognition and reward standard because it adheres to the open science climate that UU wants to strive for. We would like to learn more from you about your opinion about working with the TRIPLE model as a formal supervisor.

Please respond to the following statements

	Totally disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Totally agree (5)	I don't know
I am enthusiastic about the TRIPLE model	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is a good tool to evaluate academics on their Open Science practices	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model confuses/obscures objective standards of academic success	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model offers clarification about how academics can develop in their career more divergently	<input type="radio"/>					
It is clear to me how to work with the TRIPLE model during performance evaluations	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is going to help evaluate academics on their team's performance instead of individual outputs.	<input type="radio"/>					

QTRIPLE_LEADATT Het TRIPLE-model is ontworpen als een nieuw erkennings- en beloningssysteem dat aansluit bij het open science-klimaat dat de UU nastreeft. We willen graag weten wat jouw mening is over het het TRIPLE-model vanuit je formele rol als leidinggevende.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)	Ik weet het niet
Ik ben enthousiast over het TRIPLE model	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE model is een goed hulpmiddel om wetenschappers te evalueren op hun Open Science activiteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE model werkt verwarrend / veroorzaakt onduidelijkheid over objectieve standaarden van wetenschappelijk succes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE model maakt duidelijk hoe wetenschappers zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen in hun loopbaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is duidelijk voor mij hoe ik het TRIPLE model moet gebruiken tijdens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

prestatie-
evaluaties

Het TRIPLE
model gaat
helpen om
wetenschappers
te evalueren op
hun
teamprestaties in
plaats van op
individuele
output

Page Break

QTRIPLE_OPEN

Are there any other remarks you want to make about the TRIPLE MODEL?

For example about what you see as the advantages or disadvantages of this model? Or what you would need from the University in order to effectively use the TRIPLE model during formal performance evaluations (B&O)?

Please write down in a few sentences below.

QTRIPLE_OPEN

Zijn er nog andere opmerkingen die je graag kwijt wilt over het TRIPLE-model?

Bijvoorbeeld over wat jij ziet als de voor- of nadelen van dit model? Of wat je van de universiteit nodig hebt om het TRIPLE-model effectief te kunnen gebruiken bij formele functioneringsgesprekken (B&O)?

Schrijf ze alsjeblieft hieronder in een paar zinnen op.

End of Block: TEAM

Start of Block: Future career

Q_FUTCAR

These are the last questions before we come to a closing. We would like to learn how a culture change towards open science affects your perceptions about your future career in academia.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Please respond to the statements below.

	Totally disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Totally agree (5)
UU's transition to open science has a positive effect on my career as an academic	<input type="radio"/>				
I engage in open science because I have to (from my department/supervisor), not because I think it benefits my work	<input type="radio"/>				
I worry that open science will undermine my current successes as an academic	<input type="radio"/>				
I fear that the implementation of open science at UU will negatively influence my (international) standing and career opportunities	<input type="radio"/>				
Due to the open science transition, I am even more committed to stay in academia	<input type="radio"/>				
If open science is becoming standard practice for academics at UU, I will leave this university	<input type="radio"/>				

Q_FUTCAR

Dit zijn de laatste vragen voordat we tot een afronding komen. We willen graag weten hoe een cultuurverandering naar open science jouw perceptie op je toekomstige carrière in de wetenschap beïnvloedt.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)
De transitie van de UU naar open science heeft een positief op mijn loopbaan als wetenschapper	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik doe aan open science omdat het moet (bijv. van mijn afdeling/leidinggevende), niet omdat ik denk het het mijn werk ten goede komt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik ben bang dat open science mijn huidige successen als wetenschapper zal ondermijnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vrees dat de implementatie van open science aan de UU negatieve gevolgen zal hebben voor mijn (internationale) reputatie en carrièremogelijkheden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vanwege de open science transitie ben ik nog meer geëngageerd om in de wetenschap te blijven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Als open science de standaard wordt voor wetenschappers aan de UU, verlaat ik deze universiteit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ID_Intro **We ask you to develop a unique code – This is the last step in the survey.**

Because we aim to monitor open science engagement over time, the OS monitor will be sent out again. Importantly, your decision to participate now is not, in any way, linked to your decision to participate in the future.

Your decision to participate next time is, again, completely voluntary.

ID_Intro

We vragen je om een unieke code te ontwikkelen - Dit is de laatste stap van deze vragenlijst.

Omdat we ernaar streven open science in de loop van de tijd te monitoren, wordt de OS-monitor opnieuw verzonden. Belangrijk om te weten, is dat je beslissing om nu deel te nemen op geen enkele manier gekoppeld is aan je beslissing om in de toekomst deel te nemen. Je beslissing om de volgende keer deel te nemen is, nogmaals, geheel vrijwillig.

Q_IDCODE_REC

Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps this is your first time participating.

Please let us know by answering below:

- I have participated in the first OS monitor (in 2020)
- This is my first time participating in the OS monitor
- I don't remember whether I participated before

Q_IDCODE_REC

Misschien heb je al deelgenomen aan een eerdere versie van de OS-monitor in 2020, misschien is dit de eerste keer dat je meedoet.

Laat het ons weten door hieronder te antwoorden:

- Ik heb deelgenomen aan de eerste OS-monitor (in 2020)
- Dit is de eerste keer dat ik deelneem aan de OS-monitor
- Ik weet niet meer of ik eerder heb deelgenomen

Page Break

IDtext

To create the possibility to link your data at multiple timepoints, we ask you to (again) create a unique, anonymous code. You can create this code yourself on the basis of information that is only known to you.

This will allow us to connect your data from previous and future participation rounds in the OS monitor, while protecting the confidentiality of your responses.

The sole purpose of the code is to connect your datapoints. While we acknowledge that we ask pieces of information that relate to you personally, this information cannot be traced to your identity. Furthermore, your unique code will not become part of publicly available data.

IDtext

Om om je gegevens op meerdere tijdstippen aan elkaar te kunnen koppelen, vragen we je om (opnieuw) een unieke, anonieme code aan te maken. Deze code kun je zelf aanmaken op basis van informatie die alleen voor jou bekend is.

Dit stelt ons in staat om je gegevens van eerdere en toekomstige deelnamerondes van de OS-monitor aan elkaar te koppelen, terwijl de vertrouwelijkheid van je antwoorden wordt beschermd.

Het enige doel van de code is om je datapunten te verbinden. Hoewel wij erkennen dat wij persoonlijke informatie vragen, kan deze informatie niet tot uw identiteit worden herleid. Bovendien zal je unieke code geen deel gaan uitmaken van publiek beschikbare gegevens

Page Break

CODE_1 What is the first letter of your place of birth?

As stated in your passport. For example, if your place of birth is Amsterdam, fill out "A" below (capitalize)

CODE_1 Wat is de eerste letter van je geboorteplaats?

Zoals vermeld in je paspoort. Als je geboorteplaats bijvoorbeeld Amsterdam is, vul je hieronder "A" in (hoofdletters)

CODE_2 How many siblings do you have?

*Please include half-siblings.
If you do not have siblings, please fill out "0".*

CODE_2 Hoeveel broers en zussen heb je?

*Gelieve ook halfbroers en -zussen mee te nemen.
Als je geen broers of zussen hebt, vul dan "0" in.*

CODE_3

What are the last two letters of your first name?

For example. If your name is Linda, fill out "da" below (not capitalized).

CODE_3

Wat zijn de laatste twee letters van je voornaam?

Bijvoorbeeld, Als je naam Linda is, vul dan hieronder "da" in (niet met hoofdletters).

CODE_4

What are the last 3 digits of your cell phone number?

For example, if your cell number is: 06 123 456 78, fill out "678" below.

CODE_4

Wat zijn de laatste 3 cijfers van je mobiele telefoonnummer?

Als je mobiele nummer bijvoorbeeld 06 123 456 78 is, vul je hieronder '678' in.

Page Break

End of Block: ID Codes

Start of Block: Show_Code

Unique ID Rec

You have the unique ID: `{e://Field/ID}`.

You do not have to remember the code, just the answers to the questions. Next time, we will ask the same questions to be able to link your data.

This Code is case sensitive.

Unique ID Rec

Je hebt de unieke ID: `{e://Field/ID}`.

Je hoeft deze code niet te onthouden, alleen de antwoorden op de vragen. Volgende keer zullen we dezelfde vragen stellen om je gegevens te kunnen koppelen.

Deze code is hoofdlettergevoelig.

Page Break

Display This Question:

*If Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps th...
!= This is my first time participating in the OS monitor*

CODE_REC_TEXT We have updated the questions to generate a unique code in this OS monitor relative to the monitor you filled out in 2020. The reason is that questions were too heteronormative. Yet to be able to connect your data from the previous OS monitor anonymously, we would like you to answer the questions below one last time. Thank you for your understanding

CODE_REC_TEXT Sinds de vorige OS-monitor, hebben we de vragen bijgewerkt om een unieke code te genereren. De reden is dat de vragen te heteronormatief waren. Om toch anoniem je gegevens van de vorige OS-monitor te kunnen koppelen, willen we graag dat je onderstaande vragen nog een laatste keer beantwoordt. Bedankt voor je begrip.

Display This Question:

*If Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps th...
!= This is my first time participating in the OS monitor*

CODE_REC_1 **What is/was your mother's year of birth?**

Please enter two digits, e.g., 55 to denote 1955. If you can't remember your mothers' year of birth, use 00.

CODE_REC_1 **Wat is/was het geboortejaar van je moeder?**

Voer twee cijfers in, bijvoorbeeld 55 om 1955 aan te geven. Als je het geboortejaar van je moeder niet meer weet, gebruik je 00.

Display This Question:

*If Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps th...
!= This is my first time participating in the OS monitor*

CODE_REC_2 **What is/was the first letter of your father's first name?**

CODE_REC_2 **Wat is/was de eerste letter van de voornaam van je vader?**

End of Block: Show_Code

Start of Block: End

Thanks

This is the end of this survey! We thank you for your input. We expect to present the results of this study in the fall of 2022. As stated before, this will only be done at group level (not at individual level).

Please reflect on the survey by responding to the following statements

Thanks

Dit is het einde van deze enquête! We bedanken je voor je input. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in het najaar van 2022 te presenteren. Zoals eerder aangegeven zal dit alleen op groepsniveau gebeuren (niet op individueel niveau).

Reflecteer alsjeblieft op de enquête door te reageren op de volgende uitspraken:

Q_LEARN I learned something new by filling out this survey

- Strongly disagree
- Disagree
- Neither agree nor disagree
- Agree
- Strongly agree

Q_LEARN Ik heb iets nieuws geleerd door deze vragenlijst in te vullen

- Helemaal mee oneens
 - Mee oneens
 - Niet eens, niet oneens
 - Mee eens
 - Helemaal mee eens
-

Q_DIFFICULTY **Answering the questions in this survey was ...**

- Very difficult
- Somewhat difficult
- Neutral
- Easy
- Very easy

Q_DIFFICULTY Het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst was...

- Erg moeilijk
 - Enigszins moeilijk
 - Neutraal
 - Eenvoudig
 - Erg makkelijk
-

Comments

If you have any questions, comments, or complaints about this research, you can write them here below.

You can also contact **openscience@uu.nl** with questions or to express your interest in future open science projects.

Comments

Als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit onderzoek, kunt je deze hieronder stellen.

Je kunt ook contact opnemen met **openscience@uu.nl** met vragen of om je interesse te tonen in toekomstige open science-projecten.

Page Break

Withdraw *Please note:*

Now that you have filled out this survey, you still have the right to withdraw your participation from this study

Do you want more information about this?

- No, I want to **finish** the survey and save my responses
- yes, I want more information

Withdraw *Nota bene:*

Nu je deze vragenlijst hebt ingevuld, heb je nog steeds het recht om je deelname aan dit onderzoek in te trekken. Wil je hier meer informatie over?

- Nee, ik wil de vragenlijst **afroonden** en mijn antwoorden opslaan
- Ja, ik wil meer informatie

Page Break

Display This Question:

If Please note: Now that you have filled out this survey, you still have the right to withdraw your participation. If you want more information

Removal We would like to point out that, in accordance with the ethical code of conduct of Utrecht University, you have the right to decide to withdraw your answers and not to participate in this research. You may indicate this below. Your answers will then be removed from the database and will not be included in further research analyses.

- No, I do not want to delete my answers, I want to SEND my answers and give permission to use my responses for research analyses
- Yes, I want to withdraw my participation, REMOVE my answers from the database

Removal

Wij willen je erop wijzen dat je, in navolging van de ethische gedragscode van de Universiteit Utrecht, het recht hebt om te besluiten jouw antwoorden terug te trekken en geen onderdeel meer uit te maken van dit onderzoek. Je kunt dit hieronder aangeven. Je antwoorden worden dan uit de database verwijderd en niet meegenomen in verdere onderzoeksanalyses.

- Nee, ik wil mijn antwoorden **niet verwijderen**, ik wil mijn antwoorden VERZENDEN en geef toestemming om mijn antwoorden te gebruiken voor onderzoeksanalyses
- Ja, ik wil mijn deelname **intrekken**, VERWIJDER mijn antwoorden uit de database.

Page Break

OS_News **Would you like to receive the Open Science newsletter?**

- Yes
- No
- I am already receiving the open science newsletter

OS_News Wil je graag de open science-nieuwsbrief ontvangen?

- Ja
- Nee
- Ik ontvang de Open Science nieuwsbrief al

Display This Question:

If Would you like to receive the Open Science newsletter? = Yes

Thanks We thank you for your time spent taking this survey. Your response has been recorded.

Thanks Hartelijk dank voor de tijd die je besteedt hebt aan het invullen van deze enquête. Jouw antwoorden zijn opgeslagen.

End of Block: End
